

21वीं सदी में शैक्षिक सुधार एवं शिक्षा नीति

डॉ. गोपीराम शर्मा, सह आचार्य, हिंदी विभाग,
डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान- 335001,
ईमेल : drgrsharma76@gmail.com

लोगों की भीड़ को या समूह को एक स्थान पर जमा कर देने मात्र से समाज नहीं बनता। लोगों के समूह का सह-अस्तित्व जब मूल्यों, परंपराओं, विचार, सहजीवन तथा इतिहास के आधार पर होता है, तभी एकसंध, एकरस समाज अस्तित्व में आता है। कहा गया है कि- “राष्ट्रीयता की अवधारणा एक संस्कृति का अवधारणा है। जब भी मनुष्य व मानवता का विचार होगा, उसके बारे में लिखा जायेगा, तब राष्ट्र व संस्कृति ही उसका आधार होगी।”¹

राष्ट्र, देश, धर्म, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाएं हमारे लिए पश्चिम से आयातित की गई हैं इसलिए जब इन पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। पश्चिमी अवधारणा से तुलना करने के कारण हिन्दुस्तान के संपूर्ण इतिहास को पूरी तरह भुला कर 1947 में देश के स्वतंत्र होने के पश्चात् कहा गया कि 'वी आर ए नेशन इन दी मेकिंग'। अर्थात् यहां की थी। पहले राष्ट्र था ही नहीं, राष्ट्र अभी बनने की प्रक्रिया में है। राष्ट्र की वर्तमान प्रचलित अवधारणा विदेशी है। जिसमें राष्ट्र के लिये आवश्यक तत्त्व माने गये हैं- राज्य, भूभाग, भाषा, संप्रदाय तथा वहां रहने वाले लोग अर्थात् अनुबंध के अंतर्गत विभिन्न राज्यों का संगठन सामान्यतः राज्य माना जाता है। सांस्कृतिक एकता के आधार पर राष्ट्र की कल्पना नहीं है। हिन्दुस्थान में राष्ट्र व राज्य अलग-अलग माने गये हैं। राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई होने के कारण एक है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कई हो सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से राज्य अलग-अलग होते हुए भी सांस्कृतिक धरातल पर राष्ट्र एक रह सकता है। तभी तो हिन्दुस्थान में ही समय अलग- अलग समय में अलग-अलग राज्य रहे, फिर भी सदैव से आसेतु हिमाचल एक राष्ट्र के रूप में जाना गया-

“हिमालयं समारभ्य यावत् इन्दु सरोवरम्।

तदेव निर्मितं देशं हिन्दुस्थान प्रचक्षते॥”²

हम मानते हैं कि यह देश देवताओं द्वारा निर्मित है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति द्वारा इसकी सीमाएं बनाई गई हैं। ऑस्ट्रेलिया को टेबल पर स्केल रखकर काट लिया और लोगों ने आपस में बांट लिया।

ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रों का स्वरूप कोई तिकोर है, कोई चौकोर है, कोई पंचकोर है। बड़ी सीधी रेखाएं हैं। वे इसलिए है कि ये राष्ट्र व्यक्तियों द्वारा बनाया गये हैं, भारत को व्यक्ति ने नहीं बनाया-

“उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव च दक्षिणम् ।

वर्ष तद्भारतम् नाम भारती यत्र सन्ततिः॥”³

राष्ट्रीयता को ऊपर से ओढ़ाया नहीं जा सकता। न ही इसे कानून के दबाव से लागू किया जा सकता है। यह एक रागात्मक भाव है जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का किसी भूमि के साथ एकात्मता प्रदर्शित करता है। अपने राष्ट्र व समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना ही व्यक्ति को वास्तविक नागरिक बनाती है। यह संविधान आदि का प्रश्न नहीं है, विशुद्ध मनोविज्ञान का विषय है।

वर्तमान समय में युवाओं में राष्ट्रीय बोध का अभाव को चला है। आज की नागरिकता तो केवल दिखावटी है। आवश्यक नहीं है कि नागरिकता लेने मात्र से व्यक्ति राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होगा ही। इसका अनुभव हम ले ही रहे हैं। लोग भारत की नागरिकता लिये हुए हैं, परन्तु उनकी निष्ठाएं देश के बाहर रहती हैं, उनकी सारी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी होती हैं। अन्यथा आये दिन आतंकवादी घटनायें नहीं होतीं? अपने ही देश के निरीह लोगों की हत्यायें करने में संकोच होता। संसद पर आक्रमण करने वालों का समर्थन और उनकी वकालत करने का कोई साहस नहीं करता।

इसका मुख्य कारण यही है कि आज हम शिक्षा को ग्रहण करते समय केवल यही ध्यान रखते हैं कि इससे हमको कोई रोजगार मिले, कोई नौकरी प्राप्त हो सके। नैतिक मूल्य जगाने वाली शिक्षा का कोई महत्त्व नहीं रह गया है। राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम जैसी शिक्षा अब हाशिए पर रख दी गई है। जब शिक्षा ही राष्ट्रीय भाव से निरपेक्ष होगी, तब नागरिक भी स्वार्थबोध से युक्त होंगे। अतः पहली आवश्यकता यह है कि अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने, अपने धर्म (संप्रदाय नहीं), अपने समाज, अपने इतिहास, अपनी परंपराओं तथा अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान होना चाहिये। अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने की इच्छाशक्ति होनी चाहिये। फतेहपुर सीकरी से अष्टछाप के भक्त कवि कुम्भनदास को अकबर का पुरस्कार के लिए बुलावा आता है, पर कुम्भनदास दरबार और सम्राट से मिलने की खुशी नहीं जताते-

“संतन को कहा सीकरी सो काम?”⁴

संत क्यों जाए सत्ता की चौखटों पर, यदि शासक को कोई कार्य उनसे है तो वो आए उनकी कुटिया पर। बहुत समय नहीं बीता है इस प्रसंग को, पर आज कोई अध्यापक-शिक्षक अपने स्थानान्तरण के लिए न जाने

कितने छोटे-मोटे नेताओं के यहां हाजरी भरता दिख सकता है। यह केवल व्यक्तित्व का हास नहीं है, सत्ता और वित्त को त्याज्य- तुच्छ मानने वाले संतों की आज यह दुर्दशा स्वायत्त राष्ट्रीयता का हास है।

जिस धरती की प्रथम सभ्यता सिन्धु सभ्यता में नाली एवं स्नानागार के प्रमाण मिले हैं, आज उसी देश की धरती पर स्वच्छता का कैम्पेन सरकारी योजनाओं के तहत चलाया जा रहा है। हम साफ-सफाई जैसी प्रवृत्ति को भी सार्वजनिक जीवन में अपना नहीं पाए हैं। कमी कहा रह गई है? यूनानी आक्रमण से अंग्रेजों तक आक्रमणों की एक अखंड प्रक्रिया इस देश ने भोगी है। लगभग ढाई हजार वर्षों तक लड़कर जो जिंदा शेष रहा गया हो, वह दुनिया एक मात्र देश भारत ही है। इस लम्बे संघर्ष, अजेयता की कीमत भी इस मिट्टी को बड़ी चुकानी पड़ी है। देश की प्रतिभाएं सुरक्षा संघर्ष में काम आ गईं और जिससे संस्कार निर्माण कार्य शिथिल हुआ। धर्म, संस्कृति और सामाजिक-सभी व्यवस्थाओं में संकुचन आ गया। धार्मिक ग्रंथों, प्रथाओं और मूल्यों में प्रक्षेप, विरूपण, दूषण परिवर्तन आदि दुष्प्रभाव आ गए। लम्बी पराधीनता के कारण इनके परिष्कार का समय न मिल सका। जब विदेशी सत्ता ने हमें छोड़ा तो उनके दिए-बनाए प्रतिमानों के अनुसार ही इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना था। इस कारण राष्ट्रीय भावों पर चिंतन प्राथमिकता न पा सका।

स्वतंत्रता के बाद हमारे सामने शिक्षा देने के बजाय साक्षरता देने का बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। "स्वः स्वः चरित्रम् शिक्षेन पृथ्वीव्याम् सर्वं मानवाः" की घोषणा करने वाला आर्यावर्त निरक्षरों का बड़ा समूह बन गया। तब साक्षरता ही हमारी प्राथमिक दृष्टि रही, प्रौढ शिक्षा केन्द्र, रात्रि शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र आदि के द्वारा नामांकन बढ़ाने का अभियान हाथ में लिया गया। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से युवक पढ़े-लिखे काबिल बनकर निकलने लगे पर उनमें विवेकशीलता, सभ्यता नहीं जग सकी। हम युवाओं को नैतिकता का आधार ही नहीं दे सके और न ही युवाओं को स्वरोजगार व स्वावलम्बन की राह पर बढ़ा सके। पढ़े-लिखे कहलाने वाले युवकों ने कर्तव्यों से मुख मोड़कर अधिकारों की मांगों रखनी शुरू कर दी। इसी कारण अधिकारों के नाम पर आंदोलन होने लगे। शासन व्यवस्थाओं और सत्ता आंदोलनों से जूझने-खिसकाने, मांगे मानने में समय और ऊर्जा व्यय करती रही। किन्तु सामाजिक तथ्य है कि अधिकारों की मांग प्रतिष्ठा को गिराती है, जबकि उनका अर्जन गौरव प्रदान करता है।

भारतीय संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है जिसमें प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था दी गई है। इसी क्रम 1948 में डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ और भारतीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का कार्य प्रारम्भ हुआ। 1968 एवं 1986 में अब तक दो शिक्षा नीतियां देश में लागू की जा सकी हैं। इन नीतियों में शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों को प्रमुखता दी गई, अच्छे नागरिक या अच्छे इन्सान बनाने की प्रक्रिया अभी तक अधूरी है। अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था थोपी उसे धोने और हटाने में पूरी सफलता नहीं मिली है न तो हम

अपने वैज्ञानिक ऋषियों चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन आदि को स्वीकार कर पाए है न ही अपने विभूतियों पाणिनी पतंजलि, चाणक्य, गार्गी, थिरुवल्लुवर, मैत्रेयी, चक्रपाणि आदि की उपलब्धियों को जान पाए हैं। न ही प्राचीन गणित, खगोल, धातु विज्ञान, शल्य विज्ञान, नौकायन, दिशाज्ञान, दर्शनशास्त्र आदि को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोग हेतु ठीक समझते हैं। इन शिक्षा नीतियों जो परिणाम देखने को मिले, वे शिक्षा और समाज के लिए बहुत हितकारी नहीं रहे।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार निम्नलिखित क्षेत्र अपेक्षित हैं-

1. शिक्षकों को क्लर्क बनने से रोका जाए !

शिक्षण व्यवस्था में शैक्षणिक व्यवस्था के साथ-साथ सह शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों को भी किया जाना होता है पर उनका एक निश्चित अनुपात ही रहता है।

वर्तमान समय में सह शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को इस कदर लगा दिया है कि वे अपने मूल कार्यों से हटकर बाबूगिरी ही कर रहे हैं। आयुक्तालय या उच्च अधिकारियों द्वारा आने वाले पत्रों में यही निर्देश या आदेश होता है कि अमुक-अमुक कार्य करना इस समय तक जरूरी है और नहीं करने पर यह यह कार्रवाई होगी? पाठ्यक्रम और परीक्षा परिणाम जैसी व्यवस्थाओं के लिए कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे में जब महत्वपूर्ण गैर शैक्षणिक हो गए हैं तो विद्यालयों-महाविद्यालय में गजेटेड बाबुओं की एक पौध तैयार हुई है।

2. पाठ्यक्रम करवाना ही इति श्री ना होना।

महाविद्यालयों में जब विद्यार्थी आता है तो पाठ्यक्रम या पुस्तकीय ज्ञान अब इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं रह जाता। लगभग 15 साल विद्यार्थी स्कूल में इसी काम को करके महाविद्यालय में आया है। अब उसके जीवन निर्माण से संबंधित ऐसी गतिविधियां और कार्य करने हैं जिससे महाविद्यालय से निकलते ही वह समाज में प्रवेश करने के अनुकूल हों। समय और समाज की चुनौतियों से लड़ने में वह सक्षम हो सके।

3. डिग्रियों के बजाय व्यक्ति को काबिल बनाना।

महाविद्यालय के आने के बाद हम कई तरह के डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स, यूजी कोर्स, बीएड, बीएसटीसी, पुलिस, प्रशासनिक सेवा, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, पटवारी, ग्राम सेवक, अन्यान्य तरह की कंपटीशन की बात करके शत प्रतिशत विद्यार्थियों को इसी धारा में लगा देते हैं। जबकि हमको चाहिए कि बालक की योग्यता को देखते हुए उनके कौशल को पहचानते हुए उनकी दिशाएं तय करें। उसको काबिल बनाएं कि वह कोई भी कार्य करके अपने जीवन को सुखी व संपन्न बना सके।

4. नैतिकता और मूल्यों की शिक्षा

पाठ्यक्रम चाहे कोई भी हो शिक्षक को अपने 6 दिन की कक्षाओं में ऐसा समय निकालना ही चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों से बातचीत करें कि उन्हें परिवार में वह कैसे रहना है, बड़ों के साथ उसका व्यवहार कैसा हो और छोटों के साथ व्यवहार कैसा करना है? विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे करें और जब सफलताएं मिलती हैं तो उनको कैसे पचाना है?

5. विज्ञान धर्म और अध्यात्म का समन्वय

विद्यार्थियों को धर्म का ठीक से अर्थ बताया जाए कि धर्म एक कर्तव्य का नाम है, इसके साथ आध्यात्मिकता से भी उसका जुड़ाव होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि किसी एक तत्त्व से बनी है, वही तत्त्व हम सब में है यही दर्शन आध्यात्मिकता है। धर्म और आध्यात्मिकता से पूरे सृष्टि के साथ व्यक्तित्व का विराट जुड़ाव संभव होता है साथ ही व्यक्ति में दायित्वों के प्रति निष्ठा बढ़ती है।

इसके साथ व्यक्ति तर्कशील हो, चिंतन की शक्ति प्रखर हो, विवेकावेक से आगे बढ़े, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब चीजों को देखें।

कोई राष्ट्र विकसित और महान हो इसके लिए मात्र यही आवश्यक नहीं रहता कि उसकी जीडीपी बड़ी हुई हो, प्रति व्यक्ति आय विश्व में बहुत ऊंची हो, या वह बहुत धनी हो। आज आयरलैंड, कतर आदि देश प्रति व्यक्ति आय में विश्व की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आते हैं। यदि हम निरपेक्ष भाव से सोचें कि आने वाले विश्व को कौन सा ऐसा राष्ट्र होगा जो विश्व दिशा दिखा सकता है, नेतृत्व कर सकता है तो हम आयरलैंड का नाम नहीं ले सकते। न ही हमारे सामने अमेरिका या ब्रिटेन का नाम आता है, तब हम भारत के बारे में सोचते हैं। यदि कोई राष्ट्र अपनी प्रगति या विकास की दिशा में यात्रा करता है तो बड़ी और समृद्ध अर्थव्यवस्था के साथ उसे अपने सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रतिमानों, संस्थाओं को भी गतिशील रखना होगा।

भारत यदि विश्व गुरु के पद पर था तो वह शिक्षा के कारण ही था। जब भारत विश्व में पद दलित हुआ और बाह्य शक्तियों की अधीन हुआ तब भी वह शिक्षा में गिरावट आने के कारण ही हुआ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लगभग 34 वर्ष बाद लाई गई है। भारत में अंतिम शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी जिसमें 10+2+3 की संरचना रही।

अब 21वीं सदी की जरूरत को ध्यान में रखकर यह नई नीति अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए लाई गई है। इस शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 की संरचना रखी हुई है। इसमें 3 साल का बच्चा स्कूल में दाखिल हो सकेगा और 6 साल का बच्चा पहली क्लास में होगा। 6 से 14 तक के बच्चों को राइट टू

एजुकेशन मिलेगा। तीन लैंग्वेज का फार्मूला चलेगा। राशिनी 2020 में पांचवीं तक मातृभाषा (स्थानीय भाषा) में पढ़ाया जाएगा। इसके पश्चात् 8वीं तक के लिए सुझाव लेकर उनके अनुसार भाषा विकल्प चुना जाएगा। इस शिक्षा नीति में भाषा की शक्ति या बहुभाषावाद की अवधारणा पर बल है। आगे उच्च शिक्षा में विदेशी भाषाओं अंग्रेजी के साथ कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी आदि को भी पढ़ाया जाएगा।

इस नीति में क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, न कि याददाश्त का। नंबरों का दबाव कम होगा। स्कूली टाइम में दो बार ही बोर्ड की परीक्षाएं होंगी।

कॉलेज शिक्षा में भी कई बदलाव इस नीति के अंतर्गत किए गए हैं। पहले साल की पढ़ाई घर छोड़ने पर भी सर्टिफिकेट मिलेगा। कला, वाणिज्य, साइंस के विषय एक साथ लिए जा सकते हैं। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी, जिसमें कई विकल्प होंगे। इसमें निकास के विकल्प भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए व्यावसायिक और पेशेवर क्षेत्रों सहित किसी विषय या क्षेत्र में 1 वर्ष पूरा करने के बाद प्रमाणपत्र या 2 साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। हालाँकि 4 साल का बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम पसंदीदा विकल्प होगा। एक अकादमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) स्थापित होगा, जिसमें विद्यार्थी के अलग-अलग मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट डिजिटल के रूप में संकलित होंगे, इन्हीं अंकों के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान (एचईआई) द्वारा डिग्री दी जाएगी। यदि कोई कठोर परियोजना पूरा कर ले तो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में शोध सहित डिग्री दी जा सकेगी।⁶

पोस्ट ग्रेजुएट में भी कई ऑप्शन रखे गए हैं। पीएचडी भी साथ रख दी गई है। इस शिक्षा नीति में मातृभाषा, संस्कृत विषय, विविध विषयों का अध्ययन और भारतीय भाषाओं का महत्त्व, रटंत विद्या को छोड़ना, एग्जिट सिस्टम आदि के साथ भारतीयता को साथ रखा है। 21वीं सदी की शिक्षा की जरूरतों लिए राशिनी 2020 को जानना, समझना एवं प्रसारित करना परम आवश्यक है। क्योंकि इसके द्वारा ही भारतीय ज्ञान परम्परा को शिक्षा व्यवस्था में स्थान दिया जा सका है और भारतीय ज्ञान परम्परा को विकसित करने का एक सुअवसर मिला है। इस शिक्षा नीति के द्वारा हम भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न देख सकते हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि हमको इस सदी में ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुकूल हो। शिक्षा नीति में भारतीयता की छाप हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विषयों एवं ज्ञान की एकता, बहुभाषावाद, शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्तता, स्थानीयता को महत्त्व,

भारतीय जड़ों और गौरव से बंधना तथा अवधारणात्मक समझ आदि ऐसे तत्त्व हैं जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ अच्छे और श्रेष्ठकारी हैं।

यह नीति युवाओं को रोजगार और स्थानीयता से जोड़ने में सफल होगी तथा उन्हें काबिलियत भी प्रदान करेगी। शिक्षा नीति ही राष्ट्रीयता को जगाने में सहायक होती है। इस शिक्षा नीति में राष्ट्रीय भाव बोध जगा सकने की क्षमता मौजूद है।

संदर्भ संकेत

1. साहित्य का धर्म, श्रीधर पराङ्कर, अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास, नई दिल्ली, 2020, पृष्ठ -19
2. बृहस्पति आगम से उद्धृत।
3. विष्णु पुराण 2:3:1
4. कुंभन दास, ब्रजमाधुरी सार, सं.वियोगी हरि, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 2002, पृष्ठ-146
5. http://www.education.gov.in/sites/uploaded_files/mhrd/files/NEP_Final_Hindi_0.pdf. page 1- 108, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित।
6. केपीएमजी रिपोर्ट : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव और हितधारकों के लिए अवसर, अगस्त 2020